

UDC: 551.510.42: 528.8

PHYSICS OF DUST STORM PLUME FORMATION FROM A STATIONARY SOURCE IN THE ARALKUM DESERT AND FORECASTING ITS PROPAGATION UNDER SPECIFIED SUMMER WIND REGIMES**Arushanov M. L.,***Doctor of geographical sciences, professor
Research Hydrometeorological Institute
Uzbekistan, 100052, Tashkent, Chingiz Aitmatov street, 72***Umerov H. U.***Candidate of Technical Sciences (PhD),
Hydrometeorological Research Institute
Uzbekistan, 100052, Tashkent, Chingiz Aitmatov Street, 72***ФИЗИКА ФОРМИРОВАНИЯ ШЛЕЙФА ПЫЛЬНОЙ БУРИ ОТ СТАЦИОНАРНОГО ИСТОЧНИКА В ПУСТЫНЕ АРАЛКУМ И ПРОГНОЗ ЕГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРИ ЗАДАНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ВЕТРА В ЛЕТНИЙ СЕЗОН****Арушанов М.Л.,***Доктор географических наук, профессор
Научно-исследовательский гидрометеорологический институт
Узбекистан, 100052, Ташкент, улица Чингиза Айтматова, 72***Умеров Х. У.***Кандидат технических наук (PhD),
Научно-исследовательский гидрометеорологический институт
Узбекистан, 100052, Ташкент, улица Чингиза Айтматова, 72***Abstract**

This paper examines an empirical model based on the cubic dependence of deflation capacity (W) on wind speed (V), incorporating the threshold velocity for particle lifting ($V_0 = 5$ m/s). To evaluate the spatial distribution of pollution, a modified Gaussian plume dispersion model was applied, accounting for the gravitational settling velocity of particles ($V_0 = 0,02$ m/s) at transport distances up to 1200 km. Absolute deposition rates of sand-salt particles across Uzbekistan were determined for a 24-hour storm cycle. In the near-source zone (Nukus), extreme deposition values reached up to 150 t/km², whereas in remote regions (Tashkent, Fergana, Termez), the deposition density varied between 0.5 and 1.8 t/km². The northwest and north wind directions were identified as the most detrimental to the economy of Uzbekistan, as the dust plumes cover densely populated oases and critical irrigation systems. The proposed methodology enables the development of a «forecast library» containing quantitative estimates of sand-salt pollution scales across Uzbekistan for various wind directions and speeds across different seasons. This provides a scientific rationale for prioritizing the stabilization of the most erosion-prone areas (puffy solonchaks) to minimize salt transport concentrations. Overall, the findings strongly emphasize the necessity of establishing an automated early warning system for dust storm initiation and dynamics based on the methodological approach developed in this study. Vegetative stabilization of puffy solonchaks remains a priority strategy for environmental protection to reduce the soil erosion coefficient (k).

Аннотация

В работе рассмотрена эмпирическая модель кубической зависимости мощности дефляции (W) от скорости ветра (V) с учетом порогового значения подъема частиц ($V_0 = 5$ м/с).

Для оценки пространственного распределения загрязнения применена модифицированная Гауссова модель рассеивания шлейфа, учитывающая коэффициент гравитационного оседания частиц ($V_0 = 0,02$ м/с) на расстояниях до 1200 км. Определены абсолютные показатели осадения соле-песчаных частиц на территории Узбекистана за 24-часовой цикл бури. В ближней зоне (г. Нукус) зафиксированы экстремальные значения – до 150 т/км², в то время как в удалённых регионах (гг. Ташкент, Фергана, Термез) плотность выпадений варьируется от 0,5 до 1,8 т/км².

Установлено, что северо-западное и северное направления ветра наносят наибольший ущерб экономике Узбекистана, поскольку шлейф охватывает густонаселённые оазисы и ирригационные системы. Разработанная методология позволяет сформировать «библиотеку прогнозов», включающую количественные оценки масштабов соле-песчаного загрязнения территории Узбекистана для различных направлений и скоростей ветра по сезонам года. Это позволяет научно обосновать приоритетность закрепления наиболее эрозионно-опасных участков (пухлых солончаков) для минимизации солевого переноса.

Результаты исследования указывают на необходимость создания автоматизированной системы раннего оповещения о начале и динамике пыльных бурь на основе предложенного методологического подхода. Перспективным направлением экологической защиты остаётся фитомелиорация пухлых солончаков для снижения коэффициента эрозии почвы (k).

Keywords: Aralkum, dust storm, deflation, Gaussian plume model, potential capacity, mass concentration, wind speed, soil type.

Ключевые слова: Аралкум, пыльная буря, дефляция, Гауссова модель шлейфа, потенциальная мощность, массовая концентрация, скорость ветра, тип почвы.

Введение

Под воздействием антропогенных и естественных факторов на месте обсохшего дна Аральского моря образовалась самая молодая на планете пустыня Аралкум, являющаяся стационарным источником соле-песчаных бурь. Вследствие уникальных физико-географических условий Центрально-Азиатского региона данный объект стал одним из наиболее активных антропогенно обусловленных источников соле-песчаной эмиссии на планете.

Процесс выноса дисперсных частиц с подстилающей поверхности высохшего дна Аральского моря носит комплексный характер и приводит к формированию шлейфа пыльной бури. Физические механизмы его образования определяются физико-химическими процессами [1], которые включают сальтацию, вертикальный подъем (эмиссию) тонкодисперсной пыли, турбулентную диффузию, а также вариации химического состава аэрозолей в зависимости от сезона года.

Физико-математическое описание формирования шлейфа пыльной бури базируется на балансе между силой гравитации, турбулентным перемешиванием и горизонтальным переносом воздушными массами [2-4].

Таким образом, динамика и устойчивость пылевого шлейфа описываются уравнением адвекции-диффузии с учётом гравитационного осаждения примеси. Ослабление скорости ветра и сопутствующее снижение интенсивности турбулентного перемешивания приводят к деградации шлейфа и седиментации частиц.

В научной литературе представлено значительное количество работ, посвященных разработке математических моделей формирования и трансформации шлейфа пыльной бури. Среди них одной из наиболее востребованных систем для численного моделирования и прогнозирования пространственно-временной динамики концентрации пылевого аэрозоля является модель WRF/Chem (*Weather Research and Forecasting with Chemistry*) [5]. В исследовании [6] проведена оценка применимости модели WRF/Chem для воспроизведения сложных механизмов взаимодействия между аэрозолями, облачностью и радиационным балансом. Авторами продемонстрировано, что интеграция химических и метеорологических процессов в режиме реального времени («онлайн-сопряжение») критически важна для точного прогнозирования качества атмосферного воздуха и метеорологических параметров на региональном уровне.

В качестве методологического базиса для прогнозирования распространения шлейфа пыльных бурь, генерируемых стационарным источником в пустыне Аралкум на территории Узбекистана, в данной работе предлагается подход, основанный на принципе «однократного расчёта для долгосрочного использования» (*calculate once, use always*).

Применительно к прогнозу возникновения и динамики пыльных бурь данный принцип, в отличие от прогнозирования классических метеорологических величин, обоснован тем, что географическое положение и физико-географические характеристики очага (высохшее дно Аральского моря) стационарны, а их временная изменчивость обусловлена исключительно сезонным фактором и типом синоптического процесса. В отличие от традиционного прогноза погоды, где барические системы непрерывно формируются в различных географических точках, в данном случае рассматривается постоянный очаг эмиссии. Это позволяет заблаговременно рассчитывать массив возможных сценариев (траекторий и зон покрытия) для различных скоростей, направлений ветра и пороговых значений инициации дефляции, то есть с учётом синоптических процессов Центральной Азии [7,8]. В пользу эффективности предлагаемого подхода свидетельствуют следующие аргументы:

1. Географическая фиксация: постоянство координат источника пылевых выбросов позволяет сформировать базу («библиотеку») готовых решений (функций влияния) для фиксированной локации.

2. Типизация процессов: поскольку пыльные бури в Центрально-Азиатском регионе обусловлены определенными синоптическими процессами, достаточно провести детальное гидродинамическое моделирование распространения шлейфа для каждого типичного направления и скорости ветра.

3. Оперативность прогнозирования: вероятность генерации пыльной бури определяется наблюдаемыми значениями скорости и направления ветра непосредственно в очаге (пустыня Аралкум). Для прогнозирования её дальнейшего распространения специалисту-прогносту не требуется запускать ресурсоемкие математические модели; достаточно оперативно выбрать из базы данных готовый результат, соответствующий текущему синоптическому сценарию.

Следовательно, вариативность параметров шлейфа определяется не стохастическим зарождением очагов, а синоптическим контекстом. Это преобразует задачу динамического прогнозирования в задачу распознавания образов: вместо ресурсоемкого гидродинамического моделирования *в реальном времени*, система использует синоптический детерминизм региона. Заблаговременно рассчитанный массив сценариев («библиотека решений») охватывает весь спектр региональных синоптических траекторий. В момент прогноза функция метеоролога сводится к идентификации текущего синоптического процесса и оперативной инициации соответствующей прекомпилированной карты солелепереноса, что критически повышает заблаговременность и точность предупреждений

Целью данного исследования является моделирование пространственного распределения концентрации пылевого аэрозоля, генерируемого стационарным источником в пустыне Аралкум, и прогнозирование траекторий распространения его шлейфа по территории Узбекистана. Расчёт производится на основе заданных значений скорости и направления ветра непосредственно в очаге эмиссии с учётом сезонной изменчивости (в рамках данной статьи детально рассматривается тёплый период года).

Объектом исследования являются песчано-солевые (пылевые) бури, генерируемые очагом эмиссии на высохшем дне Аральского моря (пустыня Аралкум).

Данные и методы расчёта.

Входными параметрами для реализации алгоритма расчёта концентрации пыле-солевого аэро-

золя являются дискретные пороговые значения скорости и направления ветра, а также потенциальная эрозионная мощность W [т/(ч·м²)] источника, определённая по данным натурных (экспедиционных) измерений [9]. Расчёт потенциальной мощности соле-песчаного выноса из очага в пустыне Аралкум для смешанного типа подстилающей поверхности выполняется по формуле:

$$W = k(V - V_0)^3 \quad (1)$$

где V [м/с] – скорость ветра на стандартной метеорологической высоте (высоте анемометра), V_0 [м/с] – критическая (пороговая) скорость начала дефляции (для условий пустыни Аралкум $V_0 \approx 5$ м/с; $k = 1,5 \cdot 10^{-5}$ [т/ч·м²·(м/с)] – коэффициент эрозионной способности почв для тёплого периода года. Расчёты проведены для различных градаций скорости ветра (табл. 1) и структурных характеристик почвенного покрова (рис. 1) согласно методике [9].

Таблица 1

Потенциальная мощность W [т/ч·м²] выноса пыли с пустыни Аралкум для смешанного типа почвы

V м/с	W [т/ч·м ²]	Характеристика ПБ
5	0,0000	Начало дефляции
7	0,0001	Очень слабый вынос
10	0,0019	Слабый вынос
15	0,0150	Интенсивный вынос
20	0,0506	Сильный вынос
25	0,1200	Мощный вынос
32	0,2945	Экстремальный вынос

Метод расчёта концентрации песчано-солевых частиц и распространения пылевого шлейфа от источника в пустыне Аралкум основан на допущении, что профиль концентрации в направлении, перпендикулярном оси ветра, подчиняется закону Гаусса.

Концентрация примеси в точке с координатами (x, y, z) рассчитывается по формуле трёхмерной гауссовской модели рассеяния [10]:

Рис. 1. Зависимость потенциальной мощности пыльных бурь (пустыня Аралкум) от скорости ветра и структуры почвы.

$$C(x, y, z) = \frac{Q}{2\pi\sigma_y\sigma_zV} \exp\left(-\frac{y^2}{2\sigma_y^2}\right) \times \left[\exp\left(-\frac{(z-H)^2}{2\sigma_z^2}\right) + \exp\left(-\frac{(z+H)^2}{2\sigma_z^2}\right) \right] \quad (2)$$

В (2) $Q = \frac{W \cdot 10^6}{3600}$ [Г/с] – мощность источ-

ника, определяемая для единичной площади через заданную потенциальную мощность W ; H [м] – эффективная высота источника; член $z+H$ учитывает отражение пыли от поверхности земли; σ_y, σ_z – коэффициенты дисперсии, характеризующие «раздувание» пыльного облака по горизонтали и вертикали по мере удаления от источника x ($x_{\max} = 1200$ км). Для нейтрально устойчивой атмосферы (класс «D» по Паскуиллу-Гиффорду [11,12]) σ_y, σ_z определяются по формулам:

$$\left. \begin{aligned} \sigma_y &= 0,08(1 + 0,0001x)^{-0,5} \\ \sigma_z &= 0,06(1 + 0,0015x)^{-0,5} \end{aligned} \right\} \quad (3)$$

Ширина шлейфа $L = 4,3\sigma_y$ [м] пыльной бури – расстояние y от центральной оси, на котором концентрация достигает порогового значения (1% от осевой концентрации), что соответствует $\pm 2,5\sigma_y$.

Высота шлейфа H_{cl} [м] пылевого облака определяется через дисперсию σ_z : $H_{cl} = 2,15\sigma_z$ (10% от приземной концентрации).

Плотность осадения M_{dep} [т/км²] за время бури рассчитывается через приземную концентрацию [12] по формуле:

$$\begin{aligned} M_{dep} &= C(x, y, 0) \cdot V_s \cdot T \quad (4) \\ V_s &= \frac{2 \cdot r^2 \cdot g \cdot (\rho_p - \rho_f)}{9 \cdot \eta} \end{aligned}$$

где – скорость оседания частиц (закон Стокса), зависящая от диаметра частиц r [м], их плотности ρ_p [кг/м³], плотности среды ρ [кг/м³] и динамической вязкости h [Па/с]; g [м/с²] – ускорение свободного падения.

Для минеральной пыли пустыни Аралкум средний диаметр частиц составляет 10-20 мкм, что соответствует скорости оседания $V_s = 0,02$ м/с. В (4) T [с] – длительность пыльной бури.

С учётом направления ветра (азимута a) в модели Гауссова шлейфа выполняется преобразование координат из глобальной географической системы в локальную систему координат ветра x^*, y^* согласно азимуту a :

$$\begin{aligned} x^* &= \Delta x \cdot \cos(\theta) + \Delta y \cdot \sin(\theta) \quad (5) \\ y^* &= \Delta x \cdot \sin(\theta) + \Delta y \cdot \cos(\theta), \end{aligned}$$

где $\Delta x = |(j_i - j_{i+1})| \times 111$ [км], $\Delta y = |(L_i - L_{i+1})| \times 111$ [км] – смещение по широте j и долготе L , $\theta = 90^\circ - (a + 180^\circ)$.

Тогда, выражение для приземной концентрации в модели Гаусса с учётом направления ветра представится в виде

$$\begin{aligned} C(x^*, y^*, 0) &= \frac{Q}{2\pi\sigma_{y^*}\sigma_{z^*}} \times \\ &\times \exp\left(-\frac{(y^*)^2}{2\sigma_{y^*}^2}\right) \cdot f_d(x^*). \end{aligned} \quad (6)$$

В (6) множитель $f_d(x^*) = \exp\left(-\frac{V_s \cdot x^*}{V \cdot H}\right)$ –

коэффициент истощения шлейфа, отвечающий за убывания массы пыли из воздушного потока по мере удаления от источника.

Анализ результатов

На рис. 2 представлено распределение концентрации соле-песчаных частиц по мере удаления от источника эмиссии при скорости ветра 20 м/с. График демонстрирует глобальный масштаб

рассеяния соле-пылевого шлейфа по двум осям: удалению от источника (x , км) и ширине шлейфа (y , км). Ось Z показывает концентрацию $C \cdot 10^2$ мкг/м³.

В самом источнике и вблизи него наблюдается резкий вертикальный пик. Значение на графике достигает $125 \cdot 10^2$ мкг/м³, что соответствует реальной концентрации в 12.5 мг/м³. Это экстремальный уровень загрязнения, вызывающий практически нулевую видимость.

По мере удаления от Аралкума ($x > 200$ км) концентрация падает нелинейно. На расстоянии приземная концентрация снижается примерно до 2500 мкг/м³. На максимальном удалении в 1000 км частицы бури все ещё отчётливо фиксируются на уровне около 1000 мкг/м³, что во много раз превышает среднесуточные нормы ПДК.

Шлейф имеет выраженную гауссову (колоколообразную) форму в поперечном сечении. Максимальная концентрация сосредоточена строго по центральной оси переноса ($y=0$). По краям шлейфа (на удалении $\pm 100-150$ км от оси ветра) концентрация падает практически до нуля, что указывает на чёткие физические границы пылевого фронта.

График «б» на рис. 2 раскрывает вертикальную структуру (z , м) и начальное формирование облака непосредственно у очага опустынивания. При скорости ветра 20 м/с кинетической энергии воздушного потока достаточно, чтобы мгновенно поднять соле-песчаную смесь на высоту до 300-500 м уже в первые 5-10 км от точки выноса. Облако имеет асимметричную каплевидную форму купола. На наветренной стороне (ближе к источнику) происходит лавинообразный подъём массы. Максимальная высота пылевого столба достигается не в самой точке изначального подъёма, а чуть дальше по ходу ветра, где вертикальные турбулентные потоки стабилизируются. В пределах первых 10 км ширина облака (ось y) успевает расшириться примерно на 1.0-1.5 км от центральной оси. Это говорит о мощной горизонтальной турбулентной диффузии, которая раздувает облако вширь с самых первых километров.

Рис. 2. Результаты трёхмерного моделирования рассеяния соле-песчаных частиц при скорости ветра 20 м/с:

- а) пространственное распределение приземной концентрации примеси ($C \cdot 10^2$, $\mu\text{г}/\text{м}^3$) на удалении до 1000 км от источника Аралкум;
 б) пространственная геометрия пылевого облака в ближней зоне (до 10 км) с учётом высоты рассеяния (z).

Таким образом, модель доказывает, что при штормовом ветре Аралкум выступает как точечно-линейный сверхмощный источник. Пылевой след без труда преодолевает барьер в 1000 км, сохраняя опасные для здоровья концентрации.

Крутой спад на графике «а» рис. 2 в первые 200 км объясняется выпадением тяжёлых песчаных фракций. Далее (200-1000 км) график переходит в пологий режим – это перенос мелкодисперсной сульфатно-хлоридной соли и ультраотонкой пыли, которая не оседает под силой тяжести, а переносится во взвешенном состоянии.

На рис. 3 представлено распределение оседания соле-песчаных частиц при экстремальном сценарии пыльной бури (скорость ветра $v=32$ м/с, длительность выноса $T=24$ ч). Как следует из рисунка профиль выпадений соле-песчаных частиц пыльной бури, вызванной штормовым ветром, смещён в сторону средних и дальних дистанций с ростом массы осадка на порядки. Столь значительный диапазон значений плотности осаждения массы частиц в зависимости от расстояния отражает экстремальную пространственную неоднородность процесса, адекватная визуализация которой на едином графике становится возможной лишь при использовании логарифмического масштабирования.

Рис. 3. Зависимость плотности осаждения массы частиц от расстояния до источника эмиссии.

Примечание. Ввиду высокой пространственной гетерогенности осаждения и градиента массы, достигающего нескольких порядков в приэпицентральной зоне, график представлен в логарифмической шкале.

Основную массу поднятого бурей грунта составляют крупные и средние песчаные частицы (диаметром от 100 до 500 $\mu\text{м}$ и более). Сила тяжести для таких частиц значительно превосходит

подъёмную силу турбулентных потоков. Из-за высокой скорости гравитационного осаждения ($v_s \approx 0.5 - 3.7$ м/с) они выпадают из воздушного потока практически сразу после подъёма, формируя основной объём массы отложений в первые же километры от источника. Здесь основную роль играют механизмы сальтации и качения: крупные частицы песка в очаге дефляции в основном не поднимаются в высокие слои атмосферы. Они перемещаются

скачкообразно (сальтация) или качением по поверхности земли. Пролетев от нескольких метров до сотен метров, они возвращаются на поверхность. Таким образом, огромная доля общей массы перемещаемого твёрдого материала циркулирует и оседает непосредственно внутри или на границе самого очага. По мере удаления от источника пылевой шлейф расширяется по вертикали и горизонтали (процесс турбулентной диффузии). Тот объем частиц, который в очаге был сконцентрирован в узком приземном слое, по мере движения рассеивается в атмосфере. Из-за этого концентрация частиц в кубическом метре воздуха – а значит, и интенсивность их выпадения на землю – падает по экспоненциальному закону по мере удаления от эпицентра.

Таким образом, максимум плотности осадения в приэпирентальной зоне обусловлен гравитационной сепарацией крупнодисперсных фракций, перемещающихся преимущественно в режиме сальтации, а также максимальной концентрацией примеси в начальной точке факела рассеяния

В рамках концепции инвариантного прогнозистического моделирования на рис. 4 представлены расчётные схемы пространственного распределения соле-песчаного шлейфа для экстремального сценария развития пыльной бури в летний сезон (источник – пустыня Аралкум). Приведённые карты-сценарии соответствуют различным направлениям ветра, при которых зона осадения охватывает конкретные административные центры Республики Узбекистан или её столицу – г. Ташкент. Физико-геометрические параметры и расчётные азимуты для рассматриваемых траекторий систематизированы в табл. 2. Указанные значения азимутов соответствуют точным векторам направлений ветра на географические координаты городов, что предполагает учёт естественных флуктуаций и оперативных отклонений воздушных потоков при реальном прогнозировании

Согласно представленным на рис. 4 данным, траектории пылевых бурь, охватывающих 12 административных центров Республики Узбекистан и г. Ташкент, имеют преимущественно северо-западное направление в азимутальном диапазоне 104.7°–142.5°. Плотность осадения твёрдых частиц в зоне г. Нукуса достигает 100-500 т/км², снижаясь в районе г. Бухары до 10 т/км². На территорию г. Ташкента проецируется центральная, наиболее устойчивая часть шлейфа с плотностью выпадений порядка 1.5 т/км² при площади города $S \approx 330$ км² суммарная масса осевшей мелкодисперсной солевой смеси составляет около 500 тонн.

Предгорья Тянь-Шаня выступают в роли естественного геоморфологического барьера, обуславливающего аэродинамический застой воздушных масс и формирование экстремально высоких концентраций мелкодисперсных фракций РМ2.5. В регионах гг. Джизака и Гулистана удельная масса выпадающей соле-песчаной смеси составляет 5–8 т/км², что вследствие высокого содержания сульфатов и хлоридов в составе аралкумского аэрозоля оказывает выраженное деструктивное воздействие на сельскохозяйственные угодья.

При северном векторе переноса в зону интенсивного воздействия попадают территории Республики Каракалпакстан, Хорезмской области, а также сопредельные регионы Туркменистана. Расчётная плотность осадения соле-песчаных частиц в г. Нукусе составляет 130 т/км², в г. Ургенче – около 25 т/км². Ввиду пространственной близости к источнику эмиссии (пустыня Аралкум) дисперсный шлейф на данном участке траектории ещё не претерпевает существенного радиального рассеяния, вследствие чего приземная концентрация аэрозольных частиц сохраняется на критическом уровне.

Таблица 2

Характеристики ветра при расчёте запыления административных центров Узбекистана

Областные центры	Координаты, гр.		Направление ветра	Азимут
	широта	долгота		
Андижан	40,791	72,278	Северо-запад.	111,2°
Бухара	39,757	64,453	Северо-запад.	141,2°
Джизак	40,019	67,894	Северо-запад	125,8°
Карши	38,819	65,775	Северо-запад	141,6°
Навои	40,091	65,351	Северо-запад	135,5
Наманган	40,971	71,634	Северо-запад	104,7
Нукус	42,445	59,617	Северный	186,7
Самарканд	39,627	66,959	Северо-запад	131,2
Термез	37,248	67,308	Северо-запад	142,5
Гулистан	40,372	68,777	Северо-запад	118,6
Нурафшан	40,962	69,351	Северо-запад.	116,9
Фергана	40,317	71,785	Северо-запад.	115,4
Ургенч	41,518	60,626	Северный	171,8
Ташкент	41,258	69,239	Северо-запад.	122,3

При западном направлении ветра траектория соле-песчаного шлейфа пролегает вдоль 45° с. ш., пересекая центральную часть пустыни Кызылкум в восточном направлении. Данный сценарий харак-

теризуется наименьшим деструктивным воздействием на агроэкосистемы и крупные административные центры Республики Узбекистан, поскольку основной факел рассеяния смещается вглубь слабозаселённых пустынных территорий.

Северо-восточный вектор ветрового переноса смещает соле-песчаный шлейф в юго-западном направлении, затрагивая преимущественно территорию Республики Каракалпакстан. По сравнению с северной и северо-западной траекториями, данный сценарий характеризуется минимальным социально-экономическим ущербом для региона. Это обусловлено тем, что основной массив мелкодисперсных солевых аэрозолей транслируется на территорию малонаселенного и засушливого плато Устюрт, минимизируя антропогенное воздействие.

Выводы

На основе проведенных теоретических расчетов и математического моделирования динамики дефляции и пространственного переноса соле-песчаного аэрозоля из очага осушенного дна Аральского моря (пустыня Аралкум) получены следующие результаты:

1. **Закономерности ветровой эмиссии.** Потенциальная мощность источника эмиссии определяется нелинейной (кубической) зависимостью от скорости ветра при критическом пороге дефляции 5 м/с. Превышение данного порогового значения обуславливает экспоненциальный рост интенсивности выбросов дисперсного материала в атмосферу.

2. **Влияние литологического фактора.** Коэффициент эрозионной способности подстилающей поверхности критически зависит от типа почвенного покрова. Установлено, что пухлые солончаки обладают наименьшей связностью и выступают в роли наиболее интенсивных (агрессивных) источников дефляции, обеспечивая максимальный удельный вынос солей.

3. **Пространственная дифференциация зон риска.** Моделирование траекторий шлейфа при различных метеорологических сценариях позволило классифицировать регионы по степени экологической уязвимости:

а) *Приэпицентральная зона экстремального воздействия:* г. Нукус (азимут 186.7°, удаление 280 км). В условиях ураганного ветра расчётная плотность осаждения достигает максимума – 130 т/км².

б) *Среднеудаленная зона:* гг. Ташкент (азимут 122.3°) и Джизак (азимут 125.8°) на расстоянии 700—850 км от источника. Плотность выпадений здесь варьируется в пределах 1.5–3.8 т/км².

с) *Зона дальнего трансграничного переноса:* Ферганская долина (азимут 115.4°, удаление более 1000 км). Специфика орографии региона обуславливает консервацию воздушных масс («эффект

аэрозольной ловушки»), приводя к седиментации до 0.7 т/км² мелкодисперсных солей.

д) *Максимальная протяжённость внутреннего выноса:* г. Термез (азимут 142.5°), где траектория шлейфа сопряжена с рисками вторичного засоления и роста минерализации водных ресурсов в нижнем течении р. Амударья.

4. **Оценка потенциального экологического и экономического ущерба.** Минимальные деструктивные последствия для агросферы и инфраструктуры фиксируются при северо-восточном векторе ветра (вынос на малонаселённое плато Устюрт) и западном переносе (транзит над пустыней Кызылкум в южные регионы Казахстана). Максимальный ущерб ассоциирован с северным и северо-западными направлениями ветра, при которых зоны седиментации перекрывают густонаселённые оазисы (Хорезмский, Бухарский, Ташкентский) и Ферганскую долину.

5. **Практическая значимость и рекомендации.** Результаты пространственно-временного моделирования обосновывают высокую эффективность разработанной в статье методологии оперативного прогнозирования, базирующейся на принципе формирования инвариантных расчётных матриц сценариев. Предложенный подход, реализующий концепцию статических априорных вычислений, позволяет исключить необходимость трудоёмкого динамического моделирования в реальном времени. Процесс прогнозирования сводится к экспресс-сопоставлению текущих синоптических параметров (прогнозных азимутов ветра) с фиксированной базой данных расчётных шлейфов и цифровой картой ландшафтных типов поверхностей Аралкума. Данный метод рекомендуется к интеграции в автоматизированные системы раннего оповещения национальных метеослужб. При этом стратегическим вектором долгосрочной экологической защиты региона остаётся фитомелиорация пухлых солончаков Аралкума для снижения коэффициента эрозионной способности почвы.

Финансирование/Благодарности. Работа выполнена при финансовой поддержке Каракалпакского регионального управления Агентства инновационного развития Республики Узбекистан в рамках научно-исследовательского проекта № AL-9424114994 «Количественная оценка метеорологических и экологических условий прогноза пылевых бурь на осушенном дне Аральского моря».

Рис. 4. Пространственное распределение плотности осадения массы соле-песчаных частиц при различных векторах ветрового переноса из источника пустыни Аралкум.

References

1. Etkins P. *Physicheskaya Himiya* [Physical Chemistry]. – Moskva: Mir, 1980. – 586 s.
2. Lu H., Shao Y. A new model for dust emission by saltation bombardment // *J. of Geophys. research*, vol. 104, N D14. – 1999. – P. 16827-16842.
3. Ravshanov N., Sharipov D. K., Narzullaeva N. *Usovershenstvovannaya Matematicheskaya model processa perenosa i diffuzii vrednykh veshchstv v prizemnom sloe atmosfery* [An Improved Mathematical Model of the Transport and Diffusion of Harmful Substances in the Atmospheric Surface Boundary Layer] // *Nauchnoe Obozrenie: Tehnicheskie Nauki*, No. 4. – 2016. – S. 49–59, <https://science-engineering.ru/ru/article/view?id=1101>
4. Marchuk, G. I. *Matematicheskoe modelirovanie v probleme okrujayushchey sredy* [Mathematical Modeling in Environmental Problems]. – Moskva: Nauka, 1982. – 273 p.
5. Gifford, F. A. Use of routine meteorological observations for estimating atmospheric dispersion // *Nuclear Safety*, 2(4). – 1961. – P. 47–57
6. Grell G. A., Peckham S. E., Schmitz R. et. al. Fully coupled «online» chemistry within the WRF mode 1 // *Atmospheric Environment*, vol. 39, (37). – 2005. – P. 6957-6975, <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2005.04.027>
7. Fast J. D., Gustafson Jr., Easter W. I. et. al. WRF-Chem model predictions and evaluation of propagating boundary layer clouds and aerosols // *J. of Geophysical Research: Atmospheres*, 111(D24). – 2006. – 32 p.
7. Bugaev V. A., Giorgio V. A., Kozik E. M., et al. *Synoptic processes in Central Asia*. – Tashkent:

Academy of Sciences of the Uzbek SSR. – 1957. – 477p.

8. Inogamova S.I., Mukhtarov T.M., Mukhtarov Sh.T. Features of synoptic processes in Central Asia. Tashkent: SANIGMI, 2002. – 485 p.

9. Arushanov, M. L., Tlemuratova, B. S., Umerov, H. U. Experimental modeling of the mass concentration of dust storm products in the Aralkum Desert // German International Journal of Modern Science, №128. – 2026, – P. 27–37.

10. Al-Zghoul B. M, Abu-El-Shar W. Y. New Gaussian Plume Equation for the Impacts of Dust

Storms on Radionuclide Transport // Aerosol and Air Quality Research, vol. 20. – 2020. – P. 119–127, <https://doi.org/10.4209/aaqr.2019.09.0433>

11. Pasquill F. The estimation of the dispersion of windborne material // Meteorological Magazine, 90. – 1961. – P. 33–49.

12. Nalivaiko, S. G. Matematicheskoe modelirovanie rasprostraneniya pyli ot tochechnogo istochnika [Mathematical Modeling of Dust Spread from a Point Source] // Vtstnik Krivorojskogo Nacionalnogo Universiteta, N 31. – 2012. – S. 177–181.